

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

ABDULLA AVLONIY PEDAGOGIK MEROSIDA YOSHLAR EKOLOGIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH G'OYALARI

Umarova Malika Xisabidinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqola Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari bag'ishlangan bo'lib, unda mamlakatimizda ajdodlarimizning milliy tarixiy madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlarini o'rganishga keng imkoniyatlar yaratilganligi ta'kidlanadi. Shuningdek, inson ehtiyojlarini qondirishda tabiiy qadriyatlarning muhim ahamiyatga ega ekani qayd etiladi. Tabiiy qadriyatlarga yer va yer osti boyliklari, suv, havo, o'rmonlar, o'simliklar, hayvonot dunyosi va boshqa resurslar kiradi. Axloqiy qadriyatlar esa kishilarning bir-birlariga, o'zlari mansub jamoaga va vatanga nisbatan tarixan shakllangan munosabatlarini ifodalaydi. Ushbu maqolada axloq – muayyan xulq-atvor, odob, xatti-harakat, me'yor, qoida va tamoyillar majmuasi sifatida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Qadim Turon, Turkiston, bashariyat tafakkur xazinasini, Sharq falsafasi, Islom ta'limoti, milliy tarixiy madaniy meros, xotirasiz manqurt, milliy uyg'onish, milliy g'urur, milliy tuyg'u, milliy rivojlanish, milliy boylik, ekologik vaziyat, "Turkiy Guliston yoxud axloq".

Abstract: This article is devoted to the ideas of developing young people's ecological thinking in the pedagogical heritage of Abdulla Avloni. It highlights the ample opportunities available in our country to study the spiritual values of the national historical cultural heritage of our ancestors and emphasizes the significant role of natural values in meeting human needs. Natural values include land and underground resources, water, air, forests, plants, the animal world, and more. The article emphasizes that moral values express historically formed relationships among people, the communities they belong to, and the country. It also reflects that morality is a set of specific behaviors, etiquette, courses of action, criteria, rules, and principles.

Key words: Ancient Turan, Turkestan, the treasure of human thought, Eastern philosophy, Islamic teachings, national historical and cultural heritage, memoryless manqurt, national renaissance, national pride, national feeling, national development, national wealth, ecological situation, "Turkiy Guliston yoxud axloq".

Аннотация: Данная статья посвящена идеям развития экологического мышления молодежи в педагогическом наследии Абдуллы Авлони. В статье отмечается, что в нашей стране открываются широкие возможности для изучения духовных ценностей национального историко-культурного наследия наших предков, а также подчеркивается важное значение природных ценностей в удовлетворении потребностей человека. К природным ценностям относятся земля и подземные ресурсы, вода, воздух, леса, растения, животный мир и другие. Моральные ценности выражают исторически сложившиеся отношения людей друг к другу, к сообществу, к которому они принадлежат, и к стране. В статье отмечается, что мораль – это совокупность определенного поведения, этикета, образа действий, норм, правил и принципов.

Ключевые слова: Древний Туран, Туркестан, сокровище человеческой мысли, восточная философия, исламское учение, национальное историко-культурное наследие, безпамятный манкурт, национальное возрождение, национальная гордость, национальное чувство, национальное развитие, национальное богатство, экологическая ситуация, "Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ".

KIRISH

Qadim zamonlardanoq Turon va Turkiston xalqi o'zining ko'hna tarixi, boy merosi, rang-barang va yuksak madaniyati, urf-odat va an'analari bilan ajralib turgan. Ushbu xalqning buyuk siymolari milliy va jahon ilm-fani hamda madaniyatining barcha sohalariga salmoqli hissa qo'shib kelgan.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Vatanimiz azaldan bashariyat tafakkur xazinasiga unutilmas hissa qo'shib kelgan. Asrlar mobaynida xalqimizning yuksak ma'naviyat, adolatparvarlik, ma'rifatsevarlik kabi ezgu fazilatlarini Sharq falsafasi va Islom dini ta'limoti bilan uzviy ravishda rivojlantirdi va o'z navbatida falsafiy-axloqiy ta'limotlar ham xalqimiz dahosidan bahra olib boyib bordi" [2,14].

Mamlakatimizda ajdodlarimizning milliy tarixiy madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlarini o'rganishga keng imkoniyatlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek: "Tarixni bilmagan, tarixdan saboq olmagan inson nafaqat olis va yaqin ajdodlarning qanday yashaganini, o'zi mansub bo'lgan millat qanday shakllanganini, balki kelajagini ham tasavvur qilmaydi. Shu zaminda etishib chiqqan buyuk mutafakkir, ma'rifatparvar olimlarimizning ijodlari va ilmiy meroslari bilan tanish bo'lmasak, kelajagi buyuk davlat qurishimiz mumkinmi? Bizning kelajagimiz, ertangi kunimiz avlodlarimiz qoldirgan tarixiy ma'naviyatdan boshlanadi" [1.7].

Darhaqiqat, yoshlarda ma'naviy-axloqiy madaniyatni tarbiyalashda qomusiy allomalarimizning meroslari beqiyos o'rin tutadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti davrida moddiy va ma'naviy madaniyat bir tekisda rivojlanmagan. Bu jarayonda biz uyg'onish va yuksalish bilan bir qatorda depsinish va turg'unlik holatlarini ham kuzatishimiz mumkin.

O'zbekiston xalqining tarixiy merosi, uning ma'naviy-axloqiy qadriyatlari yoshlarga tarbiya berishda zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonining mustahkam asosiga aylanib, bugungi kunda milliy o'zlikni anglash va yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Markaziy Osiyo xalqlari ming yillar davomida turli istilochilar, jumladan, xitoy, yunon, arab, mo'g'ul va rus hukmronligiga duch kelgan. Istilochilarning maqsadi ko'hna madaniyat va ma'naviyatga ega bo'lgan tub aholini milliy qadriyatlardan begonalashtirish, tarixini soxtalashtirish va milliy o'zlikni anglashga yo'l qo'ymaslikdan iborat edi. Bu manfur siyosat natijasida ko'hna shaharlarimiz, daryolarimiz va tog'larimiz bir necha nomlar bilan atalgan, bu esa tarixni buzib ko'rsatishga qaratilgan edi.

Chorizm va bolshevizm mustamlakachiligi davomida xalqni o'z madaniy va ma'naviy ildizlaridan ajratib, ularni xotirasiz "manqurt"larga aylantirish bosh siyosatga aylangan edi. Natijada, milliy tilimiz, madaniyatimiz va tariximizga nisbatan bepisand munosabat shakllandi. Ming yillik merosimiz qoralandi va milliy qadriyatlarimiz inkor etildi. Islom ta'limoti esa shunchaki rad etildi.

Biroq mustaqillik davrida ma'naviy uyg'onish jarayoni boshlandi. Milliy ong, g'urur va iftixor qayta tiklandi va jamiyatning ma'naviy hayoti boyidi. Shu bilan birga, milliy uyg'onish, milliy tuyg'ularning tiklanishi tabiiy va qonuniy jarayon sifatida milliy rivojlanish bilan uzviy bog'liq ekani ta'kidlandi.

Milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analarni tiklash va rivojlantirish orqali jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlarni muvaffaqiyatli davom ettirish mumkin. Ma'naviy barkamol, ma'rifatli va ruhan bardam shaxslar davlat istiqloli va taraqqiyot yo'lini sharaf bilan bosib o'ta oladi. Shu sababli, xalqning madaniy merosini o'rganish va yosh avlodni ma'naviy jihatdan yetuk shaxslar sifatida tarbiyalash bugungi kunda eng dolzarb vazifalardan biridir.

Tabiiy resurslar, jumladan, yer, suv, havo, o'rmonlar va foydali qazilmalar inson ehtiyojlarini qondirishda muhim o'rin tutadi. Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston tabiiy resurslarga boy bo'lib, bu resurslar xalq xo'jaligi va texnika taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin yer, suv va havo zaharlanishi kabi ekologik muammolar ko'plab salbiy oqibatlariga olib kelmoqda.

Orol dengizining qurib borishi mintaqadagi ekologik vaziyatning og'irlashuvini ko'rsatmoqda. Orol fojiasi nafaqat Markaziy Osiyo xalqlari, balki butun dunyo uchun jiddiy muammoga aylangan. Paxta yetishtirishda ko'p miqdorda ishlatilgan kimyoviy moddalar yer va suvni zaharlab, minglab insonlarni kasalliklarga duchor qilgan.

Ekologik inqirozni bartaraf etish uchun barcha mamlakatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari talab etiladi. Bu hamkorlik suverenitetni hurmat qilish va xalqaro huquq normalariga amal qilish asosida amalga oshirilishi kerak. Tabiiy resurslarni ehtiyot qilish va ekologik muammolarni hal qilish nafaqat mintaqaning, balki butun insoniyatning kelajagi uchun zarurdir.

Axloqiy qadriyatlar ham insonlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Axloq me'yor va tamoyillar, xulq-atvor qoidalarining majmuasidan iborat bo'lib, insonning jamiyatdagi o'rni va harakatlarini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, milliy madaniy meros va tabiiy qadriyatlarni saqlash hamda ularni yosh avlod ongiga singdirish, ekologik muammolarni hal qilish va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masalalar qatoriga kiradi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Inson hayotida tabiiy qadriyatlar qatorida ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy va axloqiy qadriyatlar ham katta ahamiyatga ega. Bashariyat ko'p ming yillik tarix davomida inson huquqi va erkinliklarini himoya qiluvchi qonunlar, siyosiy tashkilotlar, kishilar o'rtasidagi munosabatlarni belgilovchi axloqiy qoidalar hamda badiiy-estetik qadriyatlarni yaratdi. Ushbu qadriyatlar jamiyat rivojlanishida muhim o'rin tutib, insoniy fazilatlarini yuksaltirishda katta xizmat qilib kelmoqda. Lekin inson o'zi yaratgan bu qadriyatlarni ko'p hollarda poymol qilib

kelayotganligi, axloqsizlik va qonunbuzarlik holatlarining ayniqsa yoshlar o'rtasida keng tarqalayotgani bugungi jamiyat oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. Tadqiqotning asosiy maqsadi qadriyatlarining inson va jamiyat hayotidagi ahamiyatini tahlil qilish, ularni boyitish va yosh avlodga singdirish orqali milliy ma'naviyatni yuksaltirish masalalarini o'rganishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalaniladi: nazariy tahlil – qadriyatlarining falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, tarbiyaviy ahamiyatini o'rganish va ularga oid ilmiy manbalarni tahlil qilish; empirik tadqiqotlar – yosh avlodning qadriyatlar haqidagi tasavvurlari, ular orasida uchrayotgan ijtimoiy muammolarni aniqlash uchun so'rovnomalalar va suhbatlar o'tkazish; pedagogik tajriba – qadriyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya usullarini qo'llash orqali ularning samaradorligini baholash. Tadqiqotda qadriyatlarining jamiyatdagi o'rni va ahamiyati milliy madaniyat va urf-odatlar, ajdodlarimiz merosi, milliy g'urur va iftixor kabi tushunchalar bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy yo'nalishlari milliy qadriyatlarini tiklash va rivojlantirish orqali yoshlarda ma'naviy yetuklikni shakllantirish, axloqiy qadriyatlarini yosh avlod ongiga singdirish orqali ijtimoiy muammolarning oldini olish, tabiiy va ijtimoiy qadriyatlarini boyitish hamda ularni jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishdan iboratdir. Tadqiqot natijasida qadriyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya usullari takomillashtiriladi, milliy qadriyatlarini yosh avlod ongiga singdirishning samarali mexanizmlari ishlab chiqiladi va jamiyatda ma'naviy yuksalish va axloqiy yetuklikni ta'minlovchi yo'nalishlar aniqlanadi. Jismoniy sog'lomlik va ma'naviy-axloqiy yetuklik milliy barkamollikning asosi hisoblanadi. Bu qadriyatlarini boyitish va yosh avlodga singdirish milliy ma'naviyatni yuksaltirish yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ta'lim va tarbiya jarayonida qadriyatlar masalasiga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy pedagogik fikr taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan, o'z asarlarida o'zbek xalqining eng yaxshi an'alarini, ta'lim-tarbiyaga oid muhim hayotiy masalalarni aks ettirgan pedagog va olimdir.

Abdulla Avloniy xalq orasida ilg'or fikrlarni tarqatishda, ilm va ma'rifatni tashviq qilishda gazeta va jurnallarning roli g'oyat katta ekanligini yaxshi bilar edi. U 1907-yili "Shuhrat", "Osiyo" nomli gazetalar chiqarib, ularga muharrirlik qilgan. Gazetaning birinchi sonida matbuotning roli va vazifasi haqida fikr yuritib, "Matbuot har insonga o'z holini ko'rsatuvchi, ahvol olamdan xabar beruvchi, qorong'i kunlarni yorituvchi, xalq orasida ilm, ittifoq, himmat g'oyalari"ni yoyuvchi vositadir, deb, baliqning suvsiz yashamog'i mumkin bo'lmagani kabi insonning ham ilmsiz yashamog'i mumkin emasligini uqtirgan.

XX asr boshlarida O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida pedagogik fikrlarning rivojlanishida Abdulla Avloniy alohida o'rin egalladi. Butun faoliyati davomida u o'z xalqiga xizmat qiladigan komil insonni yetishtirish, uning ma'naviyatini shakllantirishga alohida e'tibor berdi ^[5,104].

Abdulla Avloniy o'zbek xalqining san'ati va adabiyoti, milliy madaniyati hamda xalq ta'limi ishlarini yo'lga qo'yishda katta xizmat qilgan adib, jamoat arbobi va iste'dodli pedagogdir.

Abdulla Avloniyning pedagogikaga oid asarlari ichida "Turkiy guliston yoxud axloq" asari XX asr boshlaridagi pedagogik fikrlar taraqqiyotini o'rganish sohasida katta ahamiyatga molikdir.

"Turkiy guliston yoxud axloq" asari axloqiy va ta'limiy-tarbiyaviy asardir. Asarda insonlarni "yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlardan qaytaruvchi" bir ilm-axloq haqida fikr yuritiladi. Shu jihatdan qaraganda, bu asar Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Nosir Xisravning "Saodatnoma", Sa'diyning "Guliston" va "Bo'ston", Jomiyning "Bahoriston", Navoiyning "Mahbub ul-qulub", Ahmad Donishning "Farzandlarga vasiyat" asarlari shaklidagi o'ziga xos tarbiyaviy asardir.

O'zbek pedagogikasi tarixida Abdulla Avloniy birinchi marta pedagogikaga "Pedagogiya", ya'ni bola tarbiyasining fanidir, deb ta'rif berdi. Tabiiyki, bunday ta'rif Avloniyning pedagogika fanini yaxshi bilganligidan dalolat beradi.

Abdulla Avloniy bola tarbiyasini nisbiy ravishda quyidagi to'rt bo'limga ajratadi:

1. "Tarbiyaning zamoni".
2. "Badan tarbiyasi".
3. "Fikr tarbiyasi".
4. "Axloq tarbiyasi".

Bu bo'limlarda u tarbiyaning ahamiyati to'g'risida fikr yuritadi. "Tarbiyaning zamoni" bo'limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hammani: ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta'kidlaydi. "Al-hosil tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir", deb uqtiradi Avloniy ^[4,205].

Tarbiya xususiy ish emas, balki milliy va ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liq, deb hisoblaydi adib. Tarbiya zurriyot dunyoga kelgandan boshlanib, umrning oxiriga qadar davom etadi. U bir qancha bosqichdan – uy, bog'cha, maktab va jamoatchilik

tarbiyasidan tashkil topgan. Avloniy tarbiyaning doirasini keng ma'noda tushunadi. Uni birgina axloq bilan chegaralab qo'ymaydi. U, birinchi navbatda, bolaning sog'ligi haqida g'amxo'rlik qilish lozimligini uqtiradi ^[4.207].

Avloniyning fikricha, sog'lom fikr, yaxshi axloq va ilm-ma'rifatga ega bo'lish uchun badanni tarbiya qilish zarur. "Badanning salomat va quvvatli bo'lmog'i insonga eng kerakli narsadir. Chunki o'qumoq, o'qutmoq, o'rganmoq va o'rgatmoq uchun insonga kuchli, kasalsiz jasad lozimdir".

Abdulla Avloniy badan tarbiyasi masalasida bolani sog'lom qilib o'stirishda ota-onalarga murojaat qilsa, bolani fikr tomondan tarbiyalashda o'qituvchilarning faoliyatlariga alohida e'tibor beradi. Bolalarda fikrlash qobiliyatini o'stirish va bu tarbiya bilan muntazam shug'ullanish benihoya zarur va muqaddas bir vazifa. Bino-barin, u muallimlarning "diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas vazifadur... Negaki fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'liqdur", deydi.

Ayni zamonda muallif ta'lim va tarbiya uzviy bog'liq ekanini ham ta'kidlaydi: "Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kapidur", deydi ^[3.304].

Abdulla Avloniyning fikricha, inson butun borliqning ko'rki va sharafidir. Inson o'z go'zalligi va murakkabligi bilan koinotdagi barcha mavjudotlardan afzaldir. Butun mavjudot insonga xizmat qilishi kerak, chunki inson uning sohibidir. Chunki insonning aqli bor. U shu aql yordamida ilm egallaydi, ilm tufayli dunyoni boshqaradi.

"Aql, – deydi Avloniy, – insonlarning piri komili, murshidi yagonasidir, ruh ishlovchi, aql boshlovchidir. ...insonni hayvonlardan so'z va aql ila ayirmishdur. Lekin inson aql va idroki soyasida o'ziga keladigan zarar va zulmlardan saqlanur. Yer yuzidagi hayvonlarni asir qilib, bo'ynidan boylab, iplarining uchini qo'llariga bergan insonlarning aqlidur". Avloniy insonga va uning aqliga ana shunday yuksak baho beradi. "Ilm insonlarning madori, hayoti, rahbari najotidir. Agar aqling qo'li nafsing jilovini ushlasa, sani yomoni yo'llarga kirmoqdan saqlar. Har narsa ko'p bo'lsa, bahosi arzon bo'lur, ammo aql esa ilm va tajriba soyasida qancha ko'paysa, shuncha qimmatbaho bo'lur".

"Turkiy guliston yoxud axloq" kitobi ma'rifatparvarlik g'oyalarini targ'ib qiladi. Abdulla Avloniy kitobda ilm to'g'risida bunday deydi: "Ilm dunyoning izzati, oxiratning sharofatidir. Ilm inson uchun g'oyat oliy, muqaddas bir fazilatdur".

Zeroki, ilm bizga o'z ahvolimizni, harakatimizni oynadek ko'rsatadi. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o'tkir qiladi... Imsiz inson mevasiz daraxt kapidur..." Abdulla Avloniy ilmni umuman emas, balki uning amaliy va hayotiy foydalarini aytib, "Bizlarni jaholat, qorong'ulikdan qutqarur. Madaniyat insoniyatni ma'rifat dunyosiga chiqarur, yomon fe'llardan, buzuq ishlardan qaytarur, yaxshi xulq va odob sohibi qilur... Alhosil butun hayotimiz, salomatimiz, saodatimiz, sarvatimiz, maishatimiz, himmatimiz, g'ayratimiz, dunyo va oxiratimiz ilma bog'liqidur" ^[3.307].

Adibning obrazli ifodasiga ko'ra, ilm bamisoli bodomning ichidagi mag'iz. Uni qo'lga kiritish uchun mehnat qilish, ya'ni uni chaqib, po'chog'idan ajratib olish kerak. U ilmning jamiyat taraqqiyotidagi rolini yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham u yoshlarni ilm sirlarini bilishga, hodisalar mohiyatini anglashga, kitob mutolaa qilishga chaqiradi. Uning fikricha, ilm agar jamiyat manfaatiga xizmat qilmasa va xalq farovonligi yo'lida qo'llanmasa, u o'likdir. Avloniy ilmni amalda qo'llay oladigan kishilarga yuksak baho beradi va ularni dono insonlar, deb ataydi.

Abdulla Avloniy mehnatsiz yashashni barcha yomon sifatning ibtidosi deb hisoblaydi. Shuning uchun u mehnatni ulug'laydi va "mehnat kishining eng go'zal fazilatidir", deydi. Bu jihatdan uning "Aqli bog'bon" hikoyasi xarakterlidir. Hikoyada shunday deyilgan:

"Bir bog'bonning uch o'g'li bo'lib, ular dangasa va ishyoqmas edi. Otada ularga meros qoladigan tangatillo yo'q edi. Ota umri tugayotganini sezib, farzandlari taqdiridan tashvishga tushadi. U shunday yo'l tutadi: uch o'g'lini yoniga chorlab, vasiyat qiladi. "Mehnatu mashaqqat ila bir ko'za oltin yiqqanman. Uni mana shu bog'da, toklarning birining tagiga ko'mganman. Biroq bu ishga ko'p yil bo'ldi. Harchand urinsam ham, ko'milgan joyni xotiray olmadim. Uni o'z'laringiz izlab topinglar va bo'lishib olinglar", deydi. Uch dangasa o'g'il bog'ning har burchagini kovlab chiqadi. Oltinli ko'za topilmaydi. Yerlar qazilib, tuproq yumshatiladi. Bog'da o'sha yili ulkan hosil bo'ladi. Uch o'g'il esa oltin mehnatda ekanligini anglab yetadi".

Avloniy bu hikoyasi orqali mehnatni ulug'laydi va o'quvchi qalbida mehnatga muhabbat uyg'otadi. Kishi baxt va saodatga faqat mehnat orqali yetishi mumkinligini uqtiradi.

Abdulla Avloniy sabr, toqat, sabot va matonat masalalariga to'xtalib, "Har bir ishda sabr bilan harakat qilish lozimdir. Sabr insonlar uchun buyuk bir fazilat, maqsadga yetish yo'lidir. Nafsni sabr ila rom qilgan kishi har ishda oshiqmay, ohista harakat qiladi. Sabr shodlikning kalitidir", deydi ^[3.308].

Avloniy vatanga muhabbat haqida ham fikr yuritadi: "Har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakati uning vatani hisoblanadi. Hatto bu vatan hissi hayvonlarda ham mavjud. Agar bir hayvon o'z vatani yoki uyuridan ayrilsa, o'z yeridagi kabi rohatda yashay olmaydi..."

Adib yoshlikdan boshlab zehn va idrokni quvvatlantirishga da'vat qilib, "Aziz umrimizni o'yin-kulgi, behuda gaplar bilan emas, har xil kitob, gazeta va jurnallarni o'qib, fikrni ochmoq lozim", deydi. Quyidagi she'r bu fikrni tasdiqlaydi:

Idrok ila aqling-la ayur yaxshi-yomonni,
Behudaga sarf etma, shu qimmatli zamonni.
Sa'y et, jadal et, ilmu fununga harakat qil,
Boq, nayladilar hikmat ila ushbu jahonni ^[4.209].

“Turkiy guliston yoxud axloq” asarida Avloniy shunday deydi: “Badanning salomat va quvvatli bo'lmog'i insonga eng kerakli narsadir. Maishatimizning rohatda bo'lishi jasadimizning sog'lom bo'lishiga bog'liq. Shuning uchun vujudimizni har qanday zararli odatlardan saqlashimiz lozim”. U jism va ruhni bir butun deb qaraydi: “Jism ila ruh ikkisi bir choponning o'ng va tersi kabidir”, deydi ^[4.210].

XULOSA

Ma'rifatparvarlarimiz asarlarida ta'kidlanganidek, insonning ma'naviy kamolotida jismoniy va badan tarbiyasidan tashqari aqliy tarbiya, go'zallik tarbiyasi, shuningdek, axloqiy, ruhiy va diniy tarbiyaning ahamiyati shak-shubhasizdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, yurtimizda yaratilgan asarlarning naqadar muhim va bebaho obidalar sifatida qadrlanishi o'z isbotini topgan. Markaziy Osiyo ma'rifatparvar adiblari tomonidan yaratilgan, fan va madaniyatning barcha sohalariga taalluqli nodir asarlar va qimmatli fikr-mulohazalar bugungi kunda ham jahon xalqlari ma'naviy dunyosini boyitib, ularning ma'naviy kamolotiga xizmat qilmoqda.

Mintaqamizning boy ma'naviy madaniyati, noyob milliy qadriyatlari va bebaho falsafiy hamda ma'naviy merosi xalqimizning ruhiyati va ma'naviyatini yanada yuksak darajaga ko'tarish uchun xizmat qilayotgani, albatta, faxrlanishga arziydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston NMIU, 2017-y. – 24-bet.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi”. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. – T.: 2016-y.
3. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: O'qituvchi, 1996-y.
4. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. – T.: Istiqbol, 2005-y.
5. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. 2-jild. – T.: O'qituvchi, 1999-y.
6. Tulenov J., G'ofurov Z. Falsafa. – T.: O'qituvchi, 1997-y.
7. Shayxon X., Nazarov N. Umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviy kamolot. – T.: Fan, 1992-y.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.